

Actividades didácticas en la atención a estudiantes con necesidades especiales: una mirada desde la educación inicial rural

Teaching activities in the care of students with special needs: a look from rural early education

Luz Carina Aronés Cisneros^{1*}

¹Universidad Católica de Trujillo (Perú)

Correspondencia:

Luz Carina Aronés Cisneros
spanic453@gmail.com

Cómo citar:

Aronés Cisneros, L. C., & Ochoa Meneses, B. G. (2023). Actividades didácticas en la atención a estudiantes con necesidades especiales: una mirada desde la educación inicial rural. *GeoCiencias y Humanidades*, 1, e6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15642159>

Recibido: 19 may 2023

Aprobado: 02 ago 2023

Publicado: 16 ago 2023

Copyright © 2023 Publicado por GeoCiencias y Humanidades. Este es un artículo de acceso abierto bajo licencia CC BY 4.0.

Resumen

El estudio tuvo como objetivo analizar las estrategias didácticas empleadas por docentes de educación inicial en zonas rurales para atender a niños con necesidades especiales. Se utilizó un enfoque fenomenológico, lo que permitió explorar las experiencias subjetivas de 10 docentes de cuatro instituciones rurales en Los Morochucos, Ayacucho (Perú). A través de entrevistas y análisis cualitativo, se identificaron desafíos y estrategias aplicadas en la enseñanza inclusiva. Los resultados indican que la formación docente en educación especial es limitada, lo que genera dificultades en la atención a estos niños. Sin embargo, los docentes han optado por estrategias de autoformación, recurriendo a bibliografía, redes sociales y apoyo de especialistas en salud para mejorar sus prácticas. Además, se destaca el papel del aprendizaje colaborativo y las actividades didácticas adaptadas como herramientas clave para la inclusión. Se concluye que, a pesar de los desafíos, los docentes muestran un fuerte compromiso con la enseñanza inclusiva, pero es necesario fortalecer la capacitación en educación especial y fomentar el trabajo conjunto entre familias, autoridades y comunidades para mejorar la atención a estos estudiantes.

Palabras clave: educación inclusiva, actividades didácticas, autoformación docente, aprendizaje colaborativo.

Abstract

The aim of this study was to analyse the teaching strategies used by early childhood education teachers in rural areas to care for children with special needs. A phenomenological approach was used, which allowed us to explore the subjective experiences of 10 teachers from four rural institutions in Los Morochucos, Ayacucho (Peru). Through interviews and qualitative analysis, challenges and strategies applied in inclusive teaching were identified. The results indicate that teacher training in special education is limited, which creates difficulties in caring for these children. However, teachers have opted for self-training strategies, using bibliography, social networks and support from health specialists to improve their practices. In addition, the role of collaborative learning and adapted teaching activities is highlighted as key tools for inclusion. It is concluded that, despite the challenges, teachers show a strong commitment to inclusive teaching, but it is necessary to strengthen training in special education and encourage joint work between families, authorities and communities to improve care for these students.

Keywords: inclusive education, teaching activities, teacher self-training, collaborative learning.

1. Introducción

La educación inclusiva es un derecho fundamental que garantiza el acceso equitativo a oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades. A nivel global, aproximadamente 240 millones de niños y niñas tienen necesidades especiales, lo que representa un desafío significativo para los sistemas educativos (Fajri y Jauhari, 2024). En Latinoamérica, 19 millones de infantes con discapacidad enfrentan múltiples barreras que limitan su acceso a la educación, la salud y la protección, ubicándolos en una situación de desventaja con respecto a sus pares sin discapacidad (Unicef, 2021).

En Perú, las personas con necesidades especiales representan el 10,4 % de la población (INEI, 2019). En este contexto, la brecha educativa es evidente, ya que el acceso a la educación para este grupo poblacional es un desafío persistente. Estudios indican que existe una diferencia del 6,1 % en la escolarización de niños con discapacidad en comparación con aquellos sin necesidades especiales (Vélez et al., 2020). Además, enfrentan mayores probabilidades de no desarrollar conocimientos básicos en lectura, escritura y aritmética, lo que dificulta su inclusión en la sociedad (GRADE, 2021).

Las condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo son aún más críticas en las zonas rurales, donde los niños y niñas con discapacidad tienen menos oportunidades de recibir educación de calidad (Mesias et al., 2023). La falta de infraestructura adecuada, recursos pedagógicos inclusivos y docentes capacitados profundizan la exclusión de este grupo. En este sentido, la educación inclusiva busca superar estas barreras mediante estrategias pedagógicas que permitan la participación de todos los estudiantes en igualdad de condiciones (Mounkoro, 2024).

Las actividades didácticas juegan un papel fundamental en la educación inicial, especialmente para los niños con necesidades especiales (Santi, 2019). Estas actividades son herramientas pedagógicas diseñadas para facilitar el aprendizaje mediante la interacción, el juego y la experimentación (Cano y Quintero, 2022). Su propósito es desarrollar habilidades cognitivas, motrices y sociales, fomentando un aprendizaje significativo y adaptado a las capacidades de cada estudiante (Quinatoa, 2015).

El uso de materiales didácticos adecuados en la educación inicial permite que los niños con discapacidad se integren de manera efectiva en el proceso educativo (Torres, 2024). Estos recursos favorecen la exploración sensorial y el desarrollo de habilidades psicomotoras a través del juego, lo que estimula la creatividad y la imaginación (Guerrero, et al., 2024). De este modo, el aprendizaje se convierte en una experiencia enriquecedora y accesible para todos (Gil et al., 2011).

Las estrategias didácticas son clave en la planificación y ejecución de procesos educativos inclusivos (Palacios et al., 2020). Según Hernández et al. (2015), estas estrategias permiten estructurar el trabajo pedagógico, facilitando el logro de los objetivos de aprendizaje y promoviendo el desarrollo de competencias en los estudiantes. Para los niños con necesidades especiales, estas estrategias deben adaptarse a sus características individuales, asegurando que cada estudiante reciba la atención y los apoyos necesarios para su formación integral (Luyo y Dominguez, 2024).

Dentro del grupo de niños con necesidades especiales, aquellos que presentan Trastorno por Déficit de Atención (TDA) requieren enfoques pedagógicos específicos (Manrique, 2019). Este trastorno neurológico, caracterizado por hiperactividad, impulsividad y dificultades en

la concentración, afecta el desempeño académico de los niños (Sepúlveda y Espina, 2021). En Latinoamérica, se estima que 36 millones de personas tienen TDA, aunque menos de una cuarta parte recibe tratamiento adecuado (De La Peña et al., 2010). La falta de atención a estas necesidades agrava las desigualdades en el acceso a la educación (Rojo y Bonilla, 2020).

La conceptualización de la discapacidad ha evolucionado con el tiempo, reflejando una mayor comprensión de las necesidades de esta población (Pérez y Chhabra, 2019). La Organización Mundial de la Salud (2023) define la discapacidad como cualquier restricción o falta de capacidad para llevar a cabo actividades consideradas normales en un contexto sociocultural determinado. En este sentido, los niños con discapacidad pueden presentar condiciones como retraso mental, problemas de lenguaje, discapacidades visuales y auditivas, trastornos emocionales graves o autismo, lo que exige un enfoque educativo especializado (Díaz, 2019).

Ante esta realidad, la educación inclusiva se presenta como una alternativa para garantizar el acceso, la permanencia y el éxito educativo de los niños con discapacidad. La inclusión no solo implica la integración en el aula, sino también la adaptación del currículo, el desarrollo de materiales didácticos accesibles y la formación docente en estrategias de enseñanza diferenciadas (Andini et al., 2020). Es fundamental que las políticas educativas promuevan un sistema inclusivo que responda a la diversidad y garantice oportunidades equitativas para todos los estudiantes (Medina et al., 2020).

La presente investigación busca analizar el impacto de las actividades didácticas en la educación inicial de niños con necesidades especiales en contextos rurales. Se explorarán estrategias de enseñanza, materiales didácticos y enfoques pedagógicos que favorezcan su desarrollo integral. A través de este estudio, se pretende contribuir a la comprensión y mejora de la educación inclusiva en entornos de difícil acceso, promoviendo así el derecho a una educación de calidad para todos los niños, sin importar sus condiciones o capacidades.

2. Metodología

La investigación se basó en un diseño fenomenológico, el cual permitió explorar las experiencias individuales y subjetivas de los participantes en relación con las actividades didácticas en la atención a estudiantes con necesidades especiales en educación inicial rural. A través de este enfoque, se buscó comprender el significado, la estructura y la esencia de las vivencias de las docentes en su contexto de enseñanza. Para ello, se analizaron los discursos de los participantes, identificando temas clave y patrones que permitieron una interpretación más profunda de su realidad educativa.

La selección de los participantes se llevó a cabo mediante la técnica de bola de nieve o cadena de referencia, permitiendo la identificación progresiva de los sujetos a partir de recomendaciones de los mismos docentes. Se contó con la participación de 10 docentes de nivel inicial pertenecientes a cuatro instituciones educativas rurales, ubicadas en el distrito de Los Morochucos, provincia de Cangallo – Ayacucho (Perú). No se establecieron restricciones geográficas estrictas ni límites temporales para la recopilación de datos, con el objetivo de obtener una muestra representativa y diversa dentro del contexto de estudio.

El trabajo de campo se realizó en el año 2023 en las comunidades rurales de Chanquil, Munaypata, Cusibamba y Chalco. Antes de la recolección de datos, se gestionó la autorización de las docentes mediante el envío de cartas de invitación para su participación voluntaria. Poste-

riormente, se realizaron visitas a cada institución educativa con el propósito de llevar a cabo las entrevistas. Todas las participantes firmaron un consentimiento informado, asegurando la confidencialidad y el uso ético de la información recopilada.

Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada, la cual permitió un diálogo abierto y flexible con las docentes. Se empleó un guion de entrevista previamente diseñado, que incluyó preguntas fundamentales orientadas a facilitar la conversación y permitir modificaciones según la dinámica del encuentro. Además, se complementó esta técnica con la observación participante, lo que permitió corroborar información obtenida en las entrevistas, identificar acciones no verbalizadas por los participantes y registrar detalles del entorno educativo. Para ello, se utilizó una ficha de observación en la que se documentaron aspectos relevantes no contemplados en el guion de entrevista.

En cuanto al procesamiento y análisis de datos, las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento de los participantes y posteriormente transcritas en formato digital. Para la sistematización de la información, se utilizó el software AtlasTi, lo que facilitó la identificación y categorización de las respuestas en función de palabras clave y patrones temáticos.

3. Resultados y discusión

3.1 Actividades didácticas en niños con necesidades especiales

El proceso de enseñanza para niñas y niños con necesidades especiales no debe centrarse exclusivamente en sus características individuales, sino en la interacción de estas con su entorno de aprendizaje. La enseñanza inclusiva implica observar y comprender cómo se desenvuelve cada estudiante dentro de su contexto educativo, identificando las estrategias que mejor se adapten a sus habilidades y necesidades. En este sentido, las actividades didácticas juegan un papel fundamental, ya que permiten personalizar el aprendizaje y fomentar la participación activa de los estudiantes en el aula.

Uno de los hallazgos más significativos de la investigación es la importancia de la experiencia y la capacitación docente en la atención a niños con necesidades especiales. Un caso relatado por una entrevistada destaca el impacto que tuvo en su carrera el trabajar con un estudiante sordomudo. La falta de preparación inicial representó un desafío, pero también se convirtió en una oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional. A partir de esta experiencia, la docente comenzó a formarse en estrategias de comunicación alternativa, lo que le permitió mejorar su enseñanza y garantizar un entorno educativo más inclusivo.

Conozco la educación especial, sin embargo, se necesita capacitaciones permanentes para responder adecuadamente a la atención en el proceso de enseñanza (Entrevistada 2).

La necesidad de formación continua para los docentes es otro aspecto clave identificado en este estudio. La educación especial demanda un compromiso permanente con la actualización de conocimientos y estrategias pedagógicas. Como mencionó una de las entrevistadas, aunque se tenga una base en educación inclusiva, es imprescindible recibir capacitaciones periódicas para responder de manera adecuada a las necesidades de los estudiantes. La implementación de programas de formación por parte de las unidades de gestión educativa local resulta esencial para garantizar un acompañamiento eficaz y de calidad.

Otro aspecto relevante en la enseñanza a niños con necesidades especiales es el uso de métodos alternativos de comunicación. En el caso de estudiantes con dificultades en el habla, la comunicación a través de señas se convierte en una herramienta fundamental. Sin embargo, este proceso requiere paciencia y práctica por parte de los docentes, quienes deben aprender a interpretar y utilizar este lenguaje. A pesar de los desafíos iniciales, la implementación de estas estrategias fortalece la relación entre educador y estudiante, facilitando un aprendizaje más efectivo y significativo.

La enseñanza a niños con necesidades especiales no solo implica retos pedagógicos, sino también una transformación personal para los docentes. Al principio, la experiencia puede generar una carga emocional significativa, debido a la complejidad de atender diversas necesidades en el aula. Sin embargo, con el tiempo y la adquisición de conocimientos, esta sensación se convierte en una oportunidad de crecimiento y autodescubrimiento. La interacción con estos estudiantes permite a los docentes desarrollar empatía, paciencia y nuevas habilidades, lo que enriquece tanto su práctica profesional como su desarrollo humano. Las actividades didácticas en la atención de niñas y niños con necesidades especiales desde los entrevistados se muestran en la figura 1.

Figura 1

Actividades didácticas en la atención de niñas y niños con necesidades especiales desde las entrevistadas

La educación inclusiva no solo implica garantizar el acceso a la educación para niñas y niños con necesidades especiales, sino también transformar los enfoques pedagógicos para favorecer su participación activa en el proceso de aprendizaje. En este sentido, la experiencia y capacitación docente emergen como factores determinantes para la implementación de estrategias efectivas en el aula. Como indican Fajri y Jauhari (2024), la educación inclusiva es un derecho fundamental que debe asegurar oportunidades de aprendizaje equitativas para todos los estudiantes, sin importar sus capacidades. Sin embargo, los hallazgos de esta investigación evidencian que muchos docentes enfrentan dificultades debido a la falta de formación específica en métodos alternativos de comunicación y adaptación curricular. La experiencia relatada por una de las entrevistadas, quien se vio en la necesidad de aprender estrategias de comunicación alternativa al trabajar con un estudiante sordomudo, resalta la importancia del aprendizaje continuo en la labor docente. Esto concuerda con las observaciones de Mesias et al. (2023), quienes señalan que la falta de formación docente es una de las principales barreras para la educación inclusiva, especialmente en contextos con recursos limitados.

Por otro lado, la brecha educativa para estudiantes con necesidades especiales sigue siendo un desafío significativo en países como Perú, donde la tasa de escolarización en este grupo es menor en comparación con la de estudiantes sin discapacidad (Vélez et al., 2020). La investigación confirma que el acceso a recursos pedagógicos adecuados y la capacitación docente influyen directamente en la calidad de la enseñanza inclusiva. Además, la evidencia sugiere que los métodos alternativos de comunicación, como el lenguaje de señas, requieren no solo de docentes capacitados, sino también de un entorno educativo que facilite su implementación (Mounkoro, 2024). En este contexto, el rol de las unidades de gestión educativa local es crucial para desarrollar programas de formación docente que permitan a los educadores enfrentar los desafíos de la enseñanza inclusiva con herramientas adecuadas. Como se menciona en el estudio de GRADE (2021), la falta de conocimientos en lectura, escritura y aritmética es más pronunciada en estudiantes con discapacidad, lo que subraya la necesidad de estrategias didácticas que potencien su desarrollo académico y social.

3.2 Características de las actividades didácticas

Las actividades didácticas presentan características esenciales que promueven un aprendizaje efectivo y colaborativo en los niños, especialmente en aquellos con necesidades especiales. La atención es un aspecto clave en el proceso de enseñanza, ya que facilita la retención y comprensión de la información. Asimismo, el aprendizaje colaborativo juega un papel fundamental, permitiendo que los niños se apoyen mutuamente, desarrollen habilidades sociales y trabajen en equipo. Estas estrategias no solo mejoran el desempeño académico, sino que también fomentan la integración y el desarrollo de habilidades interpersonales.

Un docente debe tener dedicación total para los niños con necesidades especiales y ayudarlos cuando los necesita (Entrevista 6)

Un trabajo colaborativo con los niños especiales se logra a partir de la colaboración de sus compañeros (Entrevistada 8).

El rol del docente en estas actividades es crucial, ya que debe poseer paciencia, entusiasmo y una dedicación total hacia cada niño. Escuchar a los estudiantes y permitirles explorar de manera autónoma son estrategias esenciales para su desarrollo. En el caso de los niños con necesidades especiales, la observación de sus expresiones escritas y dibujos se convierte en una herramienta valiosa para evaluar su progreso. Sin embargo, se reconoce la importancia de contar con apoyo especializado, como terapeutas y psicólogos, quienes proporcionan orientaciones para mejorar el proceso de enseñanza, aunque en algunos contextos este tipo de apoyo puede ser limitado.

El trabajo colaborativo es una característica fundamental de las actividades didácticas, ya que fomenta la inclusión y la cooperación entre los niños. Los compañeros de aula desempeñan un papel activo en la educación de los niños con necesidades especiales, contribuyendo a su desarrollo mediante la interacción y el acompañamiento. Además, el docente debe generar un ambiente seguro y dinámico, donde todos los niños tengan la oportunidad de participar y resolver situaciones cotidianas. La planificación de estrategias adaptadas a las necesidades individuales de los estudiantes permite que cada niño aprenda a su propio ritmo, asegurando así una educación equitativa e inclusiva.

Las actividades didácticas deben diseñarse con un enfoque inclusivo y adaptativo, permitiendo que todos los niños, especialmente aquellos con necesidades especiales, participen de manera equitativa en el proceso de aprendizaje. Es fundamental que los docentes cuenten con vocación y compromiso, ya que su labor implica no solo impartir conocimientos, sino también crear un ambiente seguro y motivador para los estudiantes. La enseñanza inclusiva representa un desafío, pero también una oportunidad para enriquecer el aula con diversas perspectivas y experiencias. Adaptar la enseñanza para responder a las necesidades individuales de los niños, fomentar la autonomía y proporcionar apoyo cuando sea necesario son aspectos clave para garantizar un aprendizaje significativo.

Los retos sería enseñar una educación inclusiva en el ámbito rural (Entrevistada 4).

Además, el uso de tecnología y metodologías innovadoras puede ser una herramienta valiosa para mejorar la comunicación y el aprendizaje de los niños con necesidades especiales. La implementación de entornos digitales, guías de actividades estructuradas y estrategias de enseñanza flexibles permite que cada niño desarrolle su potencial de manera personalizada. Es esencial que las actividades didácticas fomenten la atención, el trabajo colaborativo y la participación activa de todos los estudiantes, asegurando que ninguno quede excluido. A través de la dedicación docente y el diseño de estrategias adecuadas, es posible superar los retos de la educación inclusiva y brindar oportunidades de aprendizaje equitativas y enriquecedoras para todos.

Figura 2

Características de las actividades didácticas en la atención de niñas y niños con necesidades especiales

Docente dinámico	Un docente que es activo, enérgico y capaz de adaptarse a diferentes situaciones.
Ambiente seguro	Un entorno en el que el niño se siente protegido y cómodo.
Atención del niño	La capacidad del niño para concentrarse y centrarse en una tarea o actividad.
Inclusión	Actividades que incluyen a todos los niños, independientemente de sus habilidades.
Aprendizaje colaborativo	Un enfoque de enseñanza en el que los niños aprenden unos de otros y trabajan juntos.
Adaptable	La capacidad de cambiar o modificar para ajustarse a nuevas condiciones o situaciones.
Inclusivas	Actividades que incluyen a todos los niños, independientemente de sus habilidades.
Flexibles.	Actividades que pueden modificarse para adaptarse a las necesidades individuales de cada niño.
Objetivos claros	Metas y expectativas bien definidas que guían el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Ambiente de aprendizaje positivo y efectivo	Un entorno que promueve el aprendizaje y el desarrollo de los niños de manera positiva y eficaz.

Las actividades didácticas desempeñan un papel esencial en la educación inclusiva, ya que promueven un aprendizaje significativo y adaptado a las necesidades de cada estudiante. Como señalan Santi (2019) y Cano y Quintero (2022), estas actividades facilitan la interacción, el juego y la experimentación, elementos clave para el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales en niños con necesidades especiales. Los resultados de esta investigación muestran que la atención individualizada y el aprendizaje colaborativo fortalecen la integración de estos estudiantes en el aula, permitiéndoles trabajar en equipo y desarrollar habilidades interperso-

nales. Esto concuerda con lo planteado por Quinatoa (2015), quien enfatiza la importancia de diseñar estrategias adaptativas para garantizar la equidad en el aprendizaje. En este sentido, la labor del docente es crucial, ya que su dedicación y capacidad de observación permiten identificar las estrategias más efectivas para cada niño.

Otro aspecto relevante en la enseñanza inclusiva es el papel de los compañeros de aula en la educación de los niños con necesidades especiales. Como mencionan Torres (2024) y Guerrero et al. (2024), el uso de materiales didácticos adecuados fomenta la exploración sensorial y la integración de los niños con discapacidad en el entorno educativo. Los hallazgos de este estudio reflejan que el trabajo colaborativo entre estudiantes promueve la inclusión y refuerza la dinámica grupal, ya que permite que los niños con necesidades especiales sean acompañados por sus compañeros en el proceso de aprendizaje. La entrevista con la docente 8 respalda esta idea, al señalar que la colaboración entre niños es clave para lograr una verdadera inclusión en el aula. Sin embargo, para que este enfoque sea efectivo, es necesario que los docentes creen un ambiente de respeto y apoyo, donde todos los estudiantes se sientan valorados y motivados para participar activamente en las actividades didácticas.

La enseñanza inclusiva enfrenta desafíos significativos, especialmente en contextos rurales, donde los recursos y la formación docente pueden ser limitados. Como menciona la entrevistada 4, la educación inclusiva en estas áreas requiere un esfuerzo adicional por parte de los docentes y las instituciones educativas. Esto concuerda con lo planteado por Palacios et al. (2020) y Hernández et al. (2015), quienes destacan que las estrategias didácticas deben adaptarse a las características individuales de los estudiantes para garantizar una educación equitativa. Sin embargo, la falta de infraestructura, materiales adaptados y profesionales especializados en zonas rurales dificulta la implementación efectiva de estas estrategias (Luyo y Domínguez, 2024). Ante esta realidad, es fundamental que las políticas educativas promuevan programas de capacitación continua para los docentes, así como la dotación de recursos didácticos accesibles, con el fin de reducir la brecha educativa y asegurar que todos los niños, independientemente de su contexto, tengan acceso a un aprendizaje de calidad e inclusivo.

3.3 Guía para la atención de niños con necesidades especiales en el ámbito rural

La atención de niños con necesidades especiales en el ámbito rural presenta desafíos significativos, principalmente debido a la falta de formación específica en los docentes. Muchos educadores reconocen que su preparación académica no incluyó cursos específicos sobre educación especial, lo que los deja con un vacío en su formación al momento de atender a estos niños. Sin embargo, esta situación es vista como una oportunidad para el aprendizaje y la especialización. Los docentes han optado por estrategias de autoformación, recurriendo a bibliografía especializada, internet y redes sociales como herramientas de apoyo para mejorar sus conocimientos y habilidades en esta área. A pesar de no haber recibido capacitación formal, muestran una disposición para adaptarse y aprender con el objetivo de brindar una enseñanza inclusiva y de calidad.

Una estrategia clave para la atención de niños con necesidades especiales en el ámbito rural es la consulta con especialistas en centros de salud y otros profesionales con experiencia en educación especial. En muchos casos, los docentes buscan apoyo externo para recibir orientación sobre cómo adaptar sus métodos de enseñanza a las necesidades individuales de los niños. Sin embargo, la falta de acceso a formación especializada y la ausencia de programas estructurados para capacitar a los docentes en este ámbito siguen siendo una barrera signi-

ficativa. La implementación de programas de capacitación en educación inclusiva dentro de la formación docente podría ser una solución efectiva para mejorar la atención educativa en contextos rurales.

Yo la verdad no me he preparado para este tipo de niños, pero si se presenta y para mi va a ser una oportunidad de capacitarme o tener una especialización para atender (Entrevistada 7).

Particularmente cuando uno se forma ya sea en una universidad o instituto pedagógico no tenemos dentro de currículo cursos para la atención de niños con necesidades especiales (Entrevistada 4).

La autoformación y el apoyo de especialistas, la integración de la tecnología y las redes sociales ha sido una alternativa para mejorar la atención de los niños con necesidades especiales. Estas herramientas permiten a los docentes acceder a información actualizada, compartir experiencias con otros profesionales y aprender nuevas metodologías inclusivas. A pesar de los desafíos, los docentes han demostrado su compromiso y vocación al buscar estrategias innovadoras para garantizar que todos los niños, independientemente de sus capacidades, reciban una educación de calidad en el ámbito rural. La necesidad de fortalecer la formación docente en educación especial sigue siendo un reto, pero el interés y la dedicación de los educadores muestran que es posible avanzar hacia una enseñanza más inclusiva y equitativa.

La atención a niños con necesidades especiales en el ámbito rural requiere un enfoque colaborativo en el que participe toda la comunidad educativa. No es una responsabilidad exclusiva del docente del aula, sino que involucra a otros profesores, la dirección de la institución, los propios estudiantes y, de manera fundamental, a los padres de familia. La participación de los padres es clave para garantizar el bienestar de los niños, ya que son ellos quienes deben proporcionar una atención continua en el hogar. Asimismo, las autoridades locales tienen un rol determinante en la implementación de políticas inclusivas y en la provisión de recursos que favorezcan un entorno educativo seguro y adaptado a las necesidades de cada niño. Un enfoque integral que involucre a todos los actores permite fortalecer la inclusión y crear un ambiente donde todos los niños, independientemente de sus capacidades, sean valorados y apoyados en su desarrollo.

En este caso la participación no solamente está el profesor de aula, también participan los demás profesores, la parte de la dirección, los niños mismos y en si la comunidad educativa (Entrevistada 10).

Además, es fundamental que los docentes cuenten con estrategias pedagógicas diferenciadas para atender a los niños con necesidades especiales. Las actividades deben diseñarse de manera flexible, considerando las capacidades y ritmos de aprendizaje de cada estudiante. No se trata de exigir un desempeño uniforme, sino de adaptar los contenidos y metodologías para garantizar una educación equitativa y accesible. La inclusión también debe considerar el contexto cultural de los estudiantes, promoviendo el respeto por la diversidad e integrando elementos interculturales en el proceso de enseñanza. La capacitación docente en estrategias inclusivas es esencial para ofrecer una educación de calidad, asegurando que todos los niños, independientemente de sus habilidades o limitaciones, puedan participar activamente en su aprendizaje y desarrollo personal.

Figura 3*Guía para la atención de niñas y niños de educación inicial con necesidades especiales en el ámbito rural*

1. Formación docente	Los docentes deben adquirir experiencia en cómo atender a los niños con habilidades especiales. Esto puede implicar la participación en programas de formación y desarrollo profesional que se centren en la educación especial.
2. Creación de un ambiente acogedor	Los docentes deben proporcionar un espacio acogedor donde no se niegue en ningún momento la participación e involucramiento del niño en cada una de las actividades.
3. Diseño de estrategias de enseñanza personalizadas	Es esencial diseñar estrategias de enseñanza de acuerdo al nivel que requieran los estudiantes. Esto puede implicar la adaptación de los materiales de enseñanza para satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante.
4. Involucramiento de la comunidad educativa	Los padres, los docentes, los administradores escolares y las autoridades locales deben trabajar juntos para garantizar que se proporcionen los recursos y el apoyo necesarios para todos los estudiantes.
5. Mejora de los recursos didácticos	Para maximizar su efectividad, es esencial que se tomen medidas para mejorar la calidad y la pertinencia de los recursos didácticos disponibles.
6. Respeto a la interculturalidad	Es esencial respetar la interculturalidad de cada estudiante. Cada niño tiene su propio contexto cultural y este debe ser reconocido y valorado en el entorno educativo.
7. Promoción de la inclusión social	Es fundamental que los padres proporcionen un espacio donde no exista discriminación y donde se promueva la inclusión social. Esto significa crear un ambiente en el que todos los niños se sientan aceptados y valorados, independientemente de sus necesidades especiales.

Fuente. Elaboración propia con datos de entrevista

La poca formación específica en educación especial para docentes en ámbitos rurales representa un desafío significativo en la atención a niños con necesidades especiales. Como señalan Manrique (2019) y Sepúlveda y Espina (2021), ciertos trastornos como el Trastorno por Déficit de Atención (TDA) requieren enfoques pedagógicos diferenciados, lo que resalta la necesidad de una capacitación especializada para los educadores. Sin embargo, los resultados de este estudio muestran que, aunque los docentes no recibieron formación formal en este ámbito, han optado por estrategias de autoformación a través de bibliografía, internet y redes sociales, demostrando un alto nivel de compromiso con la educación inclusiva. La entrevistada 7 refuerza esta idea al afirmar que considera una oportunidad el capacitarse y especializarse en este campo cuando se presenta la necesidad en el aula. Esta realidad coincide con la evolución en la conceptualización de la discapacidad, que según Pérez y Chhabra (2019), ha pasado de ser vista como una limitación individual a una interacción con el entorno que requiere ajustes educativos específicos.

Además de la formación docente, la educación inclusiva en el ámbito rural debe sustentarse en un enfoque colaborativo que involucre a toda la comunidad educativa. Como lo menciona la entrevistada 10, la responsabilidad de la educación de niños con necesidades especiales no debe recaer exclusivamente en el docente, sino que debe ser compartida por otros profesores, directivos, estudiantes y familias. Este enfoque es respaldado por Andini et al. (2020) y Medina et al. (2020), quienes destacan que la inclusión requiere no solo la integración de los niños en el aula, sino también la adaptación del currículo y el desarrollo de materiales accesibles. La participación de las familias y de las autoridades locales resulta crucial en este proceso, ya que garantiza una continuidad en la atención de los niños tanto dentro como fuera del entorno escolar. La implementación de políticas educativas inclusivas, junto con la provisión de recursos adaptados y programas de sensibilización en la comunidad, permitirá fortalecer la equidad en el acceso a la educación para todos los estudiantes, sin importar su contexto.

4. Conclusiones

Las actividades didácticas en la enseñanza de niños con necesidades especiales deben estar orientadas a la inclusión y personalización del aprendizaje, considerando la interacción de los estudiantes con su entorno educativo. La capacitación y formación continua de los docentes es un factor clave para mejorar la atención y garantizar un proceso de enseñanza efectivo y adaptado a cada necesidad. Además, el uso de estrategias alternativas de comunicación y la implementación de metodologías flexibles permiten fortalecer la relación entre educadores y estudiantes, promoviendo un aprendizaje significativo.

Las características de las actividades didácticas deben estar orientadas a fomentar un aprendizaje inclusivo, colaborativo y adaptado a las necesidades individuales de los estudiantes. La atención, la interacción entre compañeros y el trabajo en equipo son elementos fundamentales para fortalecer el desarrollo académico y social de los niños, especialmente aquellos con necesidades especiales. El rol del docente es clave en este proceso, ya que su compromiso y creatividad permiten generar un ambiente seguro y estimulante en el aula. Además, el uso de estrategias innovadoras y recursos tecnológicos facilita la enseñanza y la comunicación, asegurando que todos los estudiantes participen activamente en su aprendizaje.

La atención de niños con necesidades especiales en el ámbito rural requiere un enfoque integral que involucre a docentes, familias, autoridades y la comunidad educativa en general. A pesar de las limitaciones en la formación especializada de los docentes, su disposición para aprender y adaptarse ha permitido implementar estrategias innovadoras, como la autoformación, el uso de tecnología y el apoyo de especialistas. Sin embargo, persiste la necesidad de fortalecer la capacitación en educación inclusiva para garantizar un acompañamiento adecuado y de calidad. La colaboración entre docentes, padres y autoridades es clave para generar un entorno educativo equitativo y accesible, en el que cada niño reciba el apoyo necesario para su desarrollo.

5. Referencias

- Andini, D., Rahayu, A., Budiningsih, C., y Mumpuniarti, M. (2020). The curriculum adaptation model in fulfilling the learning need for diverse students at inclusive classroom. *Universal Journal of Educational Research*, 8, 115-123. <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.081716>
- Barreiro, D. (2015). Las actividades didácticas y el trabajo colaborativo de los niños de 4-5 años. In 2022. <http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/4864/1/T-ULVR-3911.pdf>
- Cano, V., y Quintero, S. (2022). El juego como estrategia pedagógica para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en la primera infancia. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia)*, 18(2), 221-240. <https://doi.org/10.17151/rlee.2023.18.2.10>
- De La peña, F., Palacio, J., & Barragón, E. (2010). Declaración de Cartagena para el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH): rompiendo el estigma. 8(1), 93-98. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56216305009>
- Díaz, J. (2019). Discapacidad en el Perú: Un análisis de la realidad a partir de datos estadísticos. *Revista Venezolana de Gerencia*, 24(85). <https://www.redalyc.org/journal/290/29058864014/html/>
- Echeita, G. (2017). Educación inclusiva. Sonrisas y lágrimas. *Aula Abierta*, 46(2), 17. <https://doi.org/10.17811/RIFIE.46.2.2017.17-24>
- Fajri, B., y Jauhari, M. (2024). *Challenges and opportunities for special-needs children in elementary schools*. *DIKODA: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 5(1), 1-8. <https://doi.org/10.37366/jpgsd.v5i01.4638>

- Gil, G., Linares, J., & Mercedes, M. (2011). Material Didáctico para Educación Inicial. <https://es.slideshare.net/romuloenrique/trabajo-de-grado-i-8684995>
- GRADE. (2021). La educación de niños y niñas con discapacidad en el Perú durante la pandemia del Covid-19. <https://conadisperu.gob.pe/observatorio/wp-content/uploads/2022/03/La-educacion-de-ninos-y-ninas-con-discapacidad-en-el-Peru-durante-la-pandemia-del-COVID-19-1.pdf>
- Guerrero, W., Zuleta, M., Borbor, B., y Acosta, P. (2024). Estrategias basadas en el juego teatral de los infantes. Un abordaje para el desarrollo gestual-cognitivo. *Ciencia Aplicada en Procesos Educativos*, 4(5). [https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4\(5\)419](https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4(5)419)
- Hernández, I., Recalde, J., & Luna, J. (2015). Estrategia didáctica: una competencia docente en la formación para el mundo laboral. 11(1), 73–94. <https://www.redalyc.org/pdf/1341/134144226005.pdf>
- Hidalgo, M., & Arteaga, M. (2021). Estrategias de aprendizaje para estudiantes con déficit de atención. *Polo Del Conocimiento: Revista Científico - Profesional*, ISSN-e 2550-682X, Vol. 6, No. 10, 2021 (Ejemplar Dedicado a: OCTUBRE 2021), Págs. 28-44, 6(10), 28–44. <https://doi.org/10.23857/pc.v6i10.3185>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2019). *En el Perú 1 millón 575 mil personas presentan algún tipo de discapacidad*. <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-1-millon-575-mil-personas-presentan-alg/>
- Luyo, R., y Dominguez, D. (2024). Atención de estudiantes con necesidades educativas especiales NEE en el nivel de primaria. *Revista InveCom*, 4(2), e040253. Epub 22 de julio de 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10680144>
- Manrique, A. (2019). Acciones pedagógicas para la atención de niños/as con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). *Revista Scientific*, 4(11), 46-66. Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo. <https://doi.org/10.0000-0003-1305-2646>
- Medina, M., Doña, L., y Higuera, L. (2020). Equal Opportunities in an Inclusive and Sustainable Education System: An Explanatory Model. *Sustainability*, 12(11), 4626. <https://doi.org/10.3390/su12114626>
- Mesias, K., Castillo, R., y Vargas, A. (2023). Desafíos de la educación inclusiva e igualdad escolar en instituciones educativas peruanas. *EduSol*, 22(78), 56-68. <https://www.redalyc.org/journal/4757/475769827005/html/>
- Moukoro, I. (2024). Estrategias para fomentar la equidad e inclusión en las escuelas: Estudio documental. *Puriq*, 6(6). <https://doi.org/10.37073/puriq.6.600>
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2023). Discapacidad: Panorama General. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>
- Palacios, J., Cadenillas, V., Chávez, P., Flores, R., y Abad, K. (2020). Estrategias didácticas para desarrollar prácticas inclusivas en docentes de educación básica. *Revista Eleuthera*, 22(2), 51-70. <https://doi.org/10.17151/eleu.2020.22.2.4>
- Pérez, M., y Chhabra, G. (2019). Modelos teóricos de discapacidad: un seguimiento del desarrollo histórico del concepto de discapacidad en las últimas cinco décadas. *Revista Española de Discapacidad* 7(1). <https://doi.org/10.5569/2340-5104.07.01.01>
- Quinatoa, B. (2015). Las actividades didácticas y su incidencia en el mejoramiento de la ortografía de los niños y niñas. <https://docplayer.es/65163759-Universidad-tecnica-de-ambato-facultad-de-ciencias-humanas-y-de-la-educacion-carrera-de-educacion-basica-semipresencial.html>
- Rojo, M., y Bonilla, D. (2020). COVID-19: La necesidad de un cambio de paradigma económico y social. *CienciAmérica*, 9(2), 77–88. <https://doi.org/10.33210/ca.v9i2.288>

- Santi, F. (2019). Educación: La importancia del desarrollo infantil y la educación inicial en un país en el cual no son obligatorios. *Revista Ciencia Unemi*, 12(30), 143-159. Universidad Estatal de Milagro. <https://www.redalyc.org/journal/5826/582661249013/html/>
- Sepúlveda, V., y Espina, V. (2021). Desempeño académico en estudiantes de educación superior con Trastorno por Déficit de Atención. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 47(1), 91-108. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052021000100091>
- Torres, J. (2024). Acceso a material didáctico digital e integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación durante el confinamiento por Covid 19 en estudiantes con discapacidad visual del departamento peruano de Puno. *Espacios en Blanco. Serie Investigaciones*, 1(34), 243-258. <https://doi.org/10.37177/UNICEN/EB34-386>
- Unicef. (2021). Hay cerca de 19,1 millones de niños y niñas con discapacidad en América Latina y el Caribe. <https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/casi-19-millones-ninos-ninas-discapacidad-america-latina-caribe>
- Velazco, M., & Mosquera, F. (2014). Estrategias didácticas para el aprendizaje colaborativo. 23(1), 23-37
- Vélez, M., San Andrés, E., y Pazmiño, M. (2020). Inclusión y su importancia en las instituciones educativas desde los mecanismos de integración del alumnado. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 5(9), 5-27. <https://doi.org/10.35381/r.k.v5i9.554>